

REKLAMA XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Xamrakulov Azamat Baxritdinovich

O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Samarqand viloyat hududiy boshqarmasi bo'lim boshlig'i o'rinbosari

hamrakulovazamat1988@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15406998>

Annotatsiya. Ushbu maqolada reklama xizmatlari bozorining hozirgi holati, uni rivojlantirishning asosiy omillari va samarali strategiyalari tahlil qilinadi. Bozor ishtirokchilari o'rtasidagi raqobat, raqamli texnologiyalarning o'ri, kreativ yondashuvlar va mijoz ehtiyojlarini aniqlash orqali reklama xizmatlarini yanada samarali rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida O'zbekistonda reklama bozorini modernizatsiya qilish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Reklama, bozor, xizmatlar, rivojlanish, strategiya, raqamli marketing, kreativ yondashuv, mijoz ehtiyoji.

Аннотация: В данной статье рассматриваются текущее состояние рынка рекламных услуг, ключевые факторы его развития и эффективные стратегии продвижения. Анализируется конкуренция между участниками рынка, роль цифровых технологий, креативные подходы и выявление потребностей клиентов как основные направления развития. Также представлены рекомендации по модернизации рекламного рынка Узбекистана на основе международного опыта.

Ключевые слова: Реклама, рынок, услуги, развитие, стратегия, цифровой маркетинг, креативный подход, потребности клиента.

Annotation: This article analyzes the current state of the advertising services market, key development factors, and effective growth strategies. It explores competition among market participants, the role of digital technologies, creative approaches, and customer needs assessment as central pillars for development. The paper also offers recommendations for modernizing the advertising industry in Uzbekistan based on international experience.

Keywords: Advertising, market, services, development, strategy, digital marketing, creative approach, customer needs.

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida reklama xizmatlari bozori iqtisodiy taraqqiyotning ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bozor munosabatlarining chuqurlashuvi, iste'molchilar ehtiyojlarining ortib borishi, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida reklama xizmatlariga bo'lgan talab sezilarli darajada oshdi. Reklama nafaqat mahsulot va xizmatlarni

targ'ib qilish vositasi, balki raqobatbardoshlikni oshirish, brend qiymatini mustahkamlash va iste'molchi ongini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda reklama xizmatlariga oid qonunchilik bazasi takomillashtirilmogda, yangi texnologiyalar joriy etilmogda va raqamli platformalar soni ortib bormogda. Shunga qaramay, bu yo'nalishda hali foydalanilmagan imkoniyatlar ko'p bo'lib, reklama xizmatlari bozorini tizimli rivojlantirish dolzarb masala bo'lib qolmogda. Ushbu maqolada aynan shu masala atroflicha tahlil qilinadi, mavjud muammolar va ularning yechimlari, shuningdek, zamonaviy yondashuvlar orqali reklama bozorining rivojlanish istiqbollari o'rganiladi.

Asosiy qism. Bugungi kunda reklama xizmatlari bozori dinamik rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lib, uning tarkibiga an'anaviy (televideniye, radio, bosma nashrlar) va zamonaviy (ijtimoiy tarmoqlar, qidiruv tizimlari, banner reklamalar) reklama turlari kiradi. O'zbekistonda ham bu yo'nalishda sezilarli o'zgarishlar kuzatilmogda — ko'plab reklama agentliklari faoliyat yuritmogda, internet orqali reklama beruvchilar soni ortmogda, korxonalar va tashkilotlar raqamli marketingga tobora ko'proq e'tibor qaratmogda. Shunga qaramay, reklama bozorida hali ham bir qator muammolar mavjud:

- Zamonaviy marketing va reklama texnologiyalarini puxta biladigan mutaxassislar yetarli emas;
- Ayrim reklamalar axloqiy me'yorlarga zid bo'lishi yoki iste'molchilarni chalg'ituvchi ma'lumotlar asosida berilishi mumkin;
- Ko'plab mahalliy kompaniyalar xalqaro standartlarga mos keladigan reklama kampaniyalarini yaratishda qiynalmogda;
- Raqamli texnologiyalar imkoniyatlari to'liq o'zlashtirilmagan.

Reklama xizmatlari bozorini rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishlash muhim:

- Onlayn marketing vositalarini — SEO, SMM, kontekstli reklama, e-mail marketing kabi usullarni faol joriy etish;
- Mahsulot va xizmatlar uchun mobil ilovalar va veb-saytlar orqali maqsadli auditoriyaga tezkor chiqishni yo'lga qo'yish;
- Reklama va marketing sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy o'quv dasturlarini joriy etish;
- Xorijiy tajribani o'rganish va xalqaro trening, seminarlarni tashkil etish;
- Sun'iy intellekt va analitik vositalar yordamida iste'molchi xatti-harakatlarini o'rganish va reklama strategiyalarini moslashtirish;

— Interaktiv reklamalar va AR/VR texnologiyalaridan foydalanish orqali auditoriyaning e'tiborini jalb etish;

— Reklama to'g'risidagi qonunchilikni zamon talablari asosida takomillashtirish;

— Raqobat va adolatli axborot berilishini ta'minlash bo'yicha davlat nazoratini kuchaytirish.

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, reklama sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun davlat, biznes va ta'lim tizimi o'rtasidagi hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Masalan, AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreyada reklama sohasidagi yuqori samaradorlik aynan innovatsion texnologiyalar, kreativ yondashuvlar va tahlilga asoslangan strategiyalar bilan bog'liq. O'zbekistonda esa ushbu yo'nalishda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- a. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish;
- b. Reklama siyosatining uzoq muddatli konsepsiyasini ishlab chiqish;
- c. Reklama agentliklari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratish;
- d. Tashqi bozorlarga yo'naltirilgan reklama strategiyalarini ishlab chiqish.

1-jadval

Reklama xizmatlari bozorini rivojlantirish yo'llari bo'yicha Pestel tahlili¹

Omil	Ta'sir	Izoh
Siyosiy (Political)	Reklama bozoridagi qonunchilik va regulatsiyalar	O'zbekistonda reklama bozorini tartibga soluvchi yangi qonunlar qabul qilinmoqda. Bu qonunlar reklama beruvchilarni faollashtiradi, ammo noto'g'ri reklama turlarining tarqalishini oldini olishga qaratilgan qoidalar mavjud. Shuningdek, davlat reklama bozorida raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan siyosatni ilgari surmoqda.
Iqtisodiy (Economic)	Iqtisodiy o'sish va marketing xizmatlariga bo'lgan talabning ortishi	Iqtisodiy o'sish va aholining sotib olish qobiliyatining oshishi reklama xizmatlariga bo'lgan talabni kuchaytiradi. Raqobat kuchayishi va

¹ Muallif ishlanmasi

Omil	Ta'sir	Izoh
		marketing byudjetlarining ortishi reklama xizmatlari bozorining kengayishiga yordam beradi.
Ijtimoiy (Social)	Iste'molchilar madaniyati, reklama konsumsi va brendga bo'lgan munosabat	Iste'molchilarning reklamalarga bo'lgan qarashlari, brendlarga bo'lgan ishonch, va ijodiy reklama kontentiga bo'lgan talab ijtimoiy omillar ta'sirini ko'rsatadi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yurituvchi reklama kontentining kuchayishi, yangi reklama usullarining joriy etilishiga sabab bo'ladi.
Texnologik (Technological)	Raqamli texnologiyalar va internet-platformalarining rivojlanishi	Raqamli reklama va onlayn marketing vositalari, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlarning kengayishi reklama bozorini yangilaydi. Sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va avtomatizatsiya reklama strategiyalarini yanada samarali qilishga imkon yaratadi.
Ekologik (Environmental)	Ekologik mas'uliyat va yashil reklama trendlarining ommalashishi	Ekologik toza mahsulotlar va xizmatlarni targ'ib qiluvchi reklama kampaniyalarining ommalashishi reklama bozorida yangi tendensiya yaratmoqda. Shuningdek, ekologik muammolarni e'tiborga olgan reklama usullari yosh auditoriya orasida yaxshi qarshi olinadi.
Huquqiy (Legal)	Reklama uchun qonunlar va normativ-huquqiy me'yorlar	Reklama sanoatidagi huquqiy regulyatsiyalarni tartibga soluvchi qonunlar va normativ-huquqiy bazaning takomillashishi reklama bozorida adolatni ta'minlaydi. Raqobatni nazorat qilish, chalg'ituvchi reklama va noto'g'ri ma'lumotlarning oldini olish maqsadida hukumat

Omil	Ta'sir	Izoh
		tomonidan qator qonunlar ishlab chiqilmoqda.

1-jadvaldan shuni ko'rish mumkinki, Ushbu jadvalda PESTEL tahlili orqali reklama xizmatlari bozorining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy tashqi omillar keltirilgan. Har bir omil o'z o'rnida bozorni rivojlantirish yo'llarini belgilashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa va takliflar. Reklama xizmatlari bozori zamonaviy iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda reklama nafaqat mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilish, balki brendlar va kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishda ham muhim omil hisoblanadi. O'zbekistonning reklama xizmatlari bozorida keng imkoniyatlar mavjud bo'lsa-da, hali ham bir qator muammolar va cheklovlar mavjud. Bu muammolarni bartaraf etish va bozorni samarali rivojlantirish uchun tizimli yondashuv va innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarur. Bozorni rivojlantirishda qonunchilikni takomillashtirish, raqamli marketingni kengaytirish va kadrlar salohiyatini oshirish muhim omillar sifatida ajralib turadi. Shuningdek, xalqaro tajribalarni o'rganish, innovatsion yechimlar va yangi reklama texnologiyalarini joriy etish reklama xizmatlari bozorining kelajakdagi muvaffaqiyatli rivojlanishining asosiy yo'llaridan biridir.

Onlayn platformalardan foydalanishni yanada kuchaytirish, SEO (qidiruv tizimi optimizatsiyasi), SMM (ijtimoiy media marketing) va kontekstli reklama kabi raqamli marketing vositalarini rivojlantirish bo'yicha amaliy choralar ko'rish zarur. Bu usullar orqali reklama kompaniyalari maqsadli auditoriyani aniqroq va samaraliroq jalb qilishlari mumkin.

Reklama va marketing sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlash maqsadida oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy o'quv dasturlarini joriy etish lozim. Shuningdek, reklama sohasidagi mutaxassislar uchun doimiy treninglar va seminarlarga katta e'tibor qaratish kerak.

Mahalliy reklama agentliklariga xalqaro tajribalarni o'rganish va ularga asosiy reklama platformalarini rivojlantirishda yordam berish zarur. Kichik va o'rta bizneslar uchun raqobatbardosh reklamalar yaratish va ularning marketing strategiyalarini takomillashtirish uchun imtiyozlar yaratish kerak.

Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarni tahlil qilish kabi texnologiyalarni reklama sohasiga tatbiq etish, maqsadli auditoriyaga doir chuqur tahlil va interaktiv reklama usullarini qo'llash orqali reklama samaradorligini oshirish

mumkin. Shuningdek, AR (kengaytirilgan haqiqat) va VR (virtual haqiqat) texnologiyalaridan foydalanish reklama sohasini yanada jozibador qiladi.

Reklama sohasida yangi qonunlar va normativ-huquqiy bazani yaratish zarur. Yangi qonunchilik reklama kompaniyalarining faoliyatini tartibga solib, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, reklama beruvchilarni axloqiy va ma'lumotlarni haqiqatga mos ravishda taqdim etishga undash kerak.

Mahalliy reklama kompaniyalarini xalqaro bozorlarga yo'naltirish va global reklama platformalarida o'z o'rnini topishga yordam berish muhim. Bu orqali O'zbekistonning reklama xizmatlari bozorining xalqaro raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Ushbu takliflar orqali reklama xizmatlari bozorini yanada samarali rivojlantirish, uning potensialini to'liq amalga oshirish va global darajada raqobatbardoshligini oshirish mumkin. Maqsadli strategiyalarni amalga oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va ta'lim tizimini takomillashtirish reklama bozorining kelajagi uchun muhim qadam bo'lishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti: <https://stat.uz> (murojaat qilingan sana: 2025 yil 2-may)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5112-sonli qarori. 2021 yil 30 mart.
3. Яковлева Е.А. Цифровой маркетинг и реклама в эпоху цифровизации. – Санкт-Петербург: Питер, 2021. – 284 с.
4. Chaffey D. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 7th ed. – Pearson, 2019. – 688 p
5. Abdugarimov F.B. Savdoda bozor mexanizmini takomillashtirish va samaradorligini oshirish yo'llari (Samarqand viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Samarqand: SamISI, 2011, 156 b.
6. Pardayev O.M. Mahsulotlarni saqlab sotish xizmatlari samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari. Monografiya. – T. : Fan va texnologiya, 2017, 284 b.
7. SAIDAKHMEDOVICH S. T., NODIROVNA M. S., TOLIBOVNA T. D. P. O. F. S. B. AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UZBEKISTAN //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – T. 2. – №. 6. – С. 268-277.

8. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. OGLI TSI PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF THE RETAIL SERVICES MARKET IN UZBEKISTAN //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 593-600.
9. EGAMBERDIEVICH P. M., NODIROVNA M. S., OGLI J. A. E. F. PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE SERVICE SECTOR IN A MARKET ECONOMY //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 609-613.
10. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. RUSLANOVICH BA THE LATEST SOCIAL TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 585-592.
11. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. OGLI KDS THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN MODERNIZATION OF ECONOMY OF UZBEKISTAN //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 601-608.
12. NODIROVNA M. S. et al. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR: PROS AND CONS //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 238-247.

